

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

PENFIGOIDE DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS O PENFIGOIDE CICATRIZAL ASOCIADO A DESORDEN INMUNOLÓGICO

MUCOUS MEMBRANE PENFIGOID OR SCARRING PENFIGOID ASSOCIATED WITH IMMUNE DISORDER

Luisa Victoria Parra Andrade¹

¹ Odontóloga. Facultad de Odontología. Universidad de Carabobo. Venezuela. <https://orcid.org/0000-0002-7587-1682>

Correspondencia:
luisavictoriaparra@gmail.com

Recibido: 19/12/2022

Aceptado: 19/01/2023

Publicado: 20/01/2023

RESUMEN

El penfigoide es una enfermedad autoinmune con autoanticuerpos contra la membrana basal de los epitelios. El penfigoide cicatricial muestra su principal localización en la boca, ojos y otras mucosas siendo en este cuadro escasas las lesiones cutáneas. En muchos casos las lesiones orales son su primer signo clínico, permitiendo un diagnóstico precoz y la localización de las ampollas es el elemento clínico determinante para el diagnóstico de enfermedades ampollosas autoinmunitarias. El caso reporta paciente femenino de 39 años, que acude al área de Patología bucal de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. En el examen clínico se observaron lesiones tipo ampollas en: mucosa yugal (izquierda y derecha), área retromolar, encía marginal en arcada inferior por vestibular y en la cara interna del labio inferior, algunas de ellas con contenido purulento y hemorrágico. Las lesiones son dolorosas a la palpación, ocasionando dificultades funcionales en consecuencia. Es importante destacar que son lesiones recurrentes, las cuales han sido tratadas anteriormente. Posterior a los exámenes clínicos e histopatológicos se diagnostica Penfigoide de las membranas mucosas, y se planifica tratamiento local y sistémico con corticosteroides, el objetivo es mostrar la experiencia clínica alcanzada luego de la realización del tratamiento quirúrgico y terapéutico.

Palabras Claves: Penfigoide, Penfigoide cicatrizal, Corticosteroides, Lesión bucal.

ABSTRACT

Pemphigoid is an autoimmune disease with autoantibodies against the basement membrane of the epithelia. Scarring pemphigoid shows its main location in the mouth, eyes and other mucous membranes, with scarce skin lesions in this picture. In many cases, oral lesions are the first clinical sign, allowing an early diagnosis. The location of the bullae is the determining clinical element in the diagnosis of autoimmune bullous diseases. The case reports a 39-year-old female patient, who attends the area of Oral Pathology, of the Faculty of Dentistry of the University of Carabobo. In the clinical examination, blister-like lesions were observed in: jugal mucosa (left and right), retromolar area, marginal gingiva in the lower arch by vestibular and on the inner face of the lower lip, elevated lesion, located on the inner face of the lower lip, oval in shape, soft in consistency, it contains a whitish roof and is surrounded by an erythematous halo, its contents are purulent and hemorrhagic, painful on palpation. After the clinical and histopathological examinations, a mucous membrane pemphigoid associated with an immunological disorder is diagnosed. The objective is to show the clinical experience achieved after performing the surgical treatment and therapeutic.

Key Words: Pemphigoid, Scar pemphigoid, Corticosteroids, Oral injury.

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades inmunoampollosas son procesos autoinmunitarios en los que existen autoanticuerpos frente a componentes del epitelio bucal o cutáneo produciendo lesiones ampollares. El penfigoide de membranas mucosas (PMM), también denominado Penfigoide cicatrizal o penfigoide cicatrizal benigno de las mucosas (PCBM), es una enfermedad mucocutánea, autoinmune, donde la producción de anticuerpos actúa directamente sobre uno o varios componentes de las membranas basales del epitelio. Su nombre deriva de que las lesiones recuerdan a la del pénfigo y que al regresar dejan secuelas fibróticas o escaras.¹ También es considerada una enfermedad vesicular o vesiculobulbosa crónica.²

Se distinguen dos formas de presentación: el penfigoide buloso y el cicatricial. El penfigoide buloso afecta sobre todo a la piel con escasas lesiones orales y el penfigoide cicatricial por el contrario muestra su principal localización en la boca, ojos y otras mucosas siendo en este cuadro escasas las lesiones cutáneas. En ambos casos se presentan autoanticuerpos contra los mismos antígenos, aunque probablemente el lugar y la intensidad de estas reacciones autoagresivas dentro del complejo basal serían diferentes.³

El término penfigoide fue usado por primera vez cuando se identificaron a lo largo de la zona de la membrana basal de epitelios escamosos estratificados, depósitos de inmunoglobulinas (IgG y C3).⁴

Con respecto a la epidemiología, ambos subtipos de penfigoide se observan en la edad adulta, siendo la edad media de aparición de 60 años, con un intervalo entre los 40 y 80, y preferencia por el sexo femenino 2:1. Son relativamente raros en los niños.³

Por otra parte, el PMM es un proceso idiopático, pero en su patogenia participan reacciones antígeno-anticuerpos. Estas reacciones AG-AC producen activación del complemento con quimiotaxis de eosinófilos-neutrófilos que liberan proteasas que dan como resultado final la alteración de la unión epitelio-conjuntiva, en la lámina lúcida con la formación de ampollas subepiteliales. Algunos autores consideran

que su patogenia puede estar relacionada con varios factores.¹

Los pacientes que presentan esta enfermedad muestran compromiso importante de su salud general, por las pérdidas hidroelectrolíticas. Las ampollas que aparecen en boca se rompen muy fácilmente por fricción durante la masticación, lo que provoca la aparición rápida de lesiones erosivas dolorosas que causan dificultad para masticar, hablar y deglutir los alimentos; por ende, el paciente prefiere no comer, lo que ocasiona principalmente anemia y/o desnutrición. Además de esto, son frecuentes las complicaciones infecciosas sistémicas por penetración de gérmenes, a través de las lesiones erosivas de la mucosa bucal y la piel, y por la susceptibilidad causada por la acción inmunosupresora de su terapéutica.⁵

Este penfigoide ataca con lesiones ampollosas, ulceradas y eritematosas, las mucosas como la anal, vaginal, nasal, laríngea y conjuntival. En esta última, con otras estructuras oftálmicas puede producir graves lesiones, que igual a las anteriores, dejan secuelas cicatriciales con gran deformidad de los párpados y con peligro de hasta pérdida de la visión, si no son tratadas a tiempo. En la mucosa bucal pueden verse ampollas que suelen ser más resistentes por tener las paredes más gruesas. El PMM puede presentarse en forma de gingivitis descamativa o gingivosis¹⁰ que puede ser la única manifestación del proceso, mejor, su primera manifestación, que se caracteriza por una descamación de las capas epiteliales con una coloración rojo vivo o purpúrica, más acentuado en la encía adherida vestibular.¹

El diagnóstico se basa en la historia, el examen y la biopsia con examen histológico e inmunofluorescencia directa. Es necesario una exhaustiva semiología, junto con un diagnóstico diferencial con otras entidades, así como una correcta interpretación inmunohistopatológica.⁵

Para tratar el PMM se administran corticosteroides tópicos y sistémicos, sin embargo, para lograr efectos significativos se administran dosis muy altas de éstos, por lo general es usada la prednisona. Puesto que los efectos colaterales del tratamiento con

corticosteroides superan en ocasiones los beneficios, en especial cuando las lesiones se presentan solo en boca, muchas veces se emplean esteroides tópicos de alta potencia (p. ej., clobetazol, dipropionato de betametasona, fluocinonida, desoximetasona).¹² La higiene bucal escrupulosa aumenta la eficacia de los corticosteroides cuando la afección gingival es significativa. También, los enjuagues con clorhexidina son un coadyuvante útil. El dolor puede interferir en la higiene bucal y favorecer a la formación de placa bacteriana. Por estas razones, lesiones bucales vesículo-ulceradas inmunomediadas son uno de los mayores desafíos de la estomatología.¹¹

Si la terapéutica fracasa, se suministran otros agentes sistémicos, lo que incluye el uso de sulfapiridina, sulfonas, antibióticos y suplemento nutricional. En casos graves se pueden añadir agentes inmunosupresores al régimen para reducir la dosis del esteroide y ayudar a evitar las complicaciones.²

En el presente reporte, se presenta un caso de exacerbación de PMM donde se evidencian las características clínicas de las lesiones, se realiza un correcto diagnóstico, y se aplica una terapéutica esperando tener resultados satisfactorios.

REPORTE DE CASO CLINICO

Acude a consulta paciente femenino, de 39 años de edad, natural y procedente del municipio Valencia, estado Carabobo, la misma se presenta al área de Patología Bucal, de la Facultad de Odontología de la Universidad De Carabobo el 02/03/2018.

En el examen clínico se pudo observar, lesiones tipo ampollas en: mucosa yugal (izquierda y derecha), área retromolar (figura 1), encía marginal en arcada inferior por vestibular y en la cara interna del labio inferior. La paciente refiere que desde 2016, dichas lesiones se presentan acompañadas de dolor y ardor, los cuales, se irradian por toda la cavidad bucal y la garganta. La paciente se presenta a consulta sintomática, y refiere que está en tratamiento local en las lesiones que presenta con DECOBEL 8mg/ml, no ha sido medicada sistémicamente.

Figura 1. Lesiones de la mucosa yugal y retromolar.

En la anamnesis exhaustiva que se le realizó a la paciente en el área clínica, refiere en sus antecedentes personales relacionados a la enfermedad: taquicardia (por uso de esteroides), gastritis y dolor de garganta.

En el examen clínico se observó: lesión elevada, ubicada en la cara interna del labio inferior, de forma ovalada, la cual mide 3 a 4 cm aproximadamente, de consistencia blanda, la cual contiene un techo blanquecino y está rodeada por un halo eritematoso, su contenido es purulento y hemorrágico dolorosa a la palpación (figura 2).

Figura 2. Lesión ampollar en la cara interna del labio inferior y encía de dientes inferiores.

Como estudios paraclínicos, la paciente refiere que se realizó una biopsia el 01 de diciembre de 2016 y, recurrió al área clínica, ya que las lesiones aparecieron nuevamente y manifestó querer realizar otra biopsia, pero por razones propias y económicas el estudio no se realizó nuevamente. El diagnóstico definitivo que arrojó dicho estudio fue: Penfigoide de las Membranas Mucosas.

En el área clínica, se le aplicaron 5 sesiones de DEXAMETASONA 8mg/ml de solución inyectable de manera local en las lesiones cada 15 días.

Figura 3. Tratamiento. Inyección local de corticoesteroides

Al aplicar el corticoesteroides, la paciente presentó una evolución y mejoría de 15 días, posteriormente al cumplirse los días, las lesiones vuelven a aparecer (figura 4).

Figura 4. Evolución del tratamiento

DISCUSIÓN

Múltiples estudios reportan terapias específicas que se han centrado en manifestaciones generales de dicha enfermedad. Por lo que, se ha indicado como tratamiento tópico principal el uso de corticosteroides

en diferentes formas y prescritos con distintas posologías, o también la administración de fármacos sistémicos tales como: corticosteroides, inmunosupresores y/o antibióticos de amplio espectro⁶.

Los pacientes con manifestaciones clínicas de penfigoide de las membranas mucosas sólo en cavidad oral, son los que tienen mejor pronóstico, ya que estos pueden tratarse con medicamentos tópicos y aliviar su sintomatología, sin embargo, no debe descartarse que el paciente debe hacerse seguimiento de por vida.⁸

En pacientes con penfigoide cicatrizal es importante conocer posibilidad de lesiones oculares, ya que son determinantes en el tratamiento a realizarse ya que en algunos casos debe ser temprano debido a que el daño en la córnea, cicatriz conjuntival y alteraciones en los párpados pueden provocar ceguera, por lo que en estos casos el examen oftalmológico debe ser parte del plan de tratamiento para pacientes con penfigoide cicatrizal bucal.²

Es importante que en el diagnóstico, se reconozcan los diferentes subtipos de penfigoide de las membranas mucosas, ya que estos otorgan diferentes características clínicas en relación a los tejidos afectados.⁷ Así como también diferenciarse de otras patologías que involucren las membranas mucosas como lo son: liquen plano erosivo, síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme, pénfigo vulgar, penfigoide ampollar, lupus eritematoso discoide y enfermedad lineal IgA. Una vez establecido el diagnóstico se deben realizar interconsulta del paciente con otras especialidades, tales como: Oftalmología, Ginecología, Gastroenterología, Dermatología y Medicina Interna para descartar el compromiso de otras mucosas.

Un punto clave e importante durante la anamnesis del paciente es preguntar cuáles son las zonas de potencial dolor al momento de la deglución, dificultad para comer, y si la misma se extiende hacia alguna otra zona del cuerpo, por lo que, también, debe ir acompañado de una revisión exhaustiva de la mucosa.⁸

Se debe instruir al paciente con una técnica de cepillado adecuada con el uso de un cepillo dental de cerdas suaves, realizar profilaxis dental cuando sea necesario, ya que es importante el control de placa dentobacteriana ya que, estos pacientes, sufren de descamación del epitelio exponiendo así el tejido conectivo lo que provocaría dolor y ardor.⁹

CONCLUSIONES

El penfigoide es una enfermedad de etiología autoinmune que tiende a la cronicidad con periodos de agudizaciones y su forma de presentación puede presentar diversos grados de severidad tanto en gravedad como en extensión.

Un diagnóstico precoz evitará la aparición de complicaciones y permitirá elaborar un plan de tratamiento específico con tratamiento adecuado y así lograr periodos de remisión más largos. Estos pacientes deben tener seguimiento de por vida para evitar recaídas y crecimientos de las lesiones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Santana Garay, Julio C. Atlas de patología del complejo bucal / Julio C. Santana Garay. 2.ed. — La Habana: Editorial Ciencias Médicas, 2010.
2. Mareque Bueno, J., Hueto Madrid, J.A., Mareque Bueno, S., González Lagunas, J., Bassas, C., Raspall Martín, G., & Palau Aymerich, J.. (2006). Penfigoide de la mucosa oral. Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, 28(5), 307-312.
3. Bagan J, Lo Muzio L, Scully C. Mucosal disease series. Number III. Mucous membrane pemphigoid. Oral Dis, 2005; 11(4):197-218.
4. Carmona Lorduy M, Porto Puerta I, Berrocal Torres S, Camacho Chaljub F. Manejo estomatológico y sistémico de pénfigo vulgar: reporte de un caso. Rev Cienc Salud. 2018;16(2):357-367. Doi: <http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.6774>
5. Marchena L, Robles A (2019). Revisión sistemática del penfigoide de membranas mucosas orales. Odontólogos de hoy, Ciencia y Salud.
6. Guardado LI, Guzmán BP, Nava VM, et al. Gingivitis descamativa asociada a penfigoide de membranas mucosas. Rev Mex Periodontol 2019;10(3):54-57. doi:10.35366/92123.
7. Casnati Guberna Beatriz E, Cuestas Mariela. Penfigoide de membranas mucosas: a propósito de dos casos clínicos. Odontoestomatología [Internet]. 2010 Sep [citado 2023 Ene 02]; 12(15): 13-24. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-93392010000200003&lng=es.
8. Aguado A, Aguado M, Reyes L. (2019). Remisión de manifestaciones clínicas orales de penfigoide membrano mucoso. Reporte de Caso.
9. García, M., Rodríguez, S., Fernánz, A., Bagán, L. & Garcia, J. 2019. Oral hygiene instructions and professional control as part of the treatment of desquamative gingivitis. Systematic review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 24 (2): e136–e144.
10. Guardado LI, Guzmán BP, Nava VM, et al. Gingivitis descamativa asociada a penfigoide de membranas mucosas. Rev Mex Periodontol. 2019;10(3):54-57. doi:10.35366/92123.
11. Jeremias Fabiano, de Andrade Cleverton Roberto, Sgavioli Massucato Elaine Maria. Multidisciplinary follow-up in mucous membranes pemphigoid control. Rev Cubana Estomatol [Internet]. 2011 Jun [citado 2023 Ene 03]; 48(2): 162-171. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072011000200009&lng=es.
12. Discepoli N., Bascones Martínez A.. Enfermedad de la mucosa oral: Penfigoide de las membranas mucosas. Av Odontoestomatol [Internet]. 2009 Abr [citado 2023 Ene 03]; 25(2): 59-66. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852009000200002&lng=es.

Conflictos de intereses

La autora señala que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

La autora indica la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

La autora ha contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo